

Análisis de la sentencia de 15 de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Aplicación comparada del test de proporcionalidad y del “núcleo esencial” (Alemania/España/México); formulación de subprincipios y cargas argumentativas (idoneidad, necesidad, proporcionalidad stricto sensu); microestructura: párrafo de “justificación externa” de una ponderación.

Alumna: Saray Cruz Barbosa

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez

Análisis de la sentencia de 15 de diciembre de 1983, del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Aplicación comparada del test de proporcionalidad y del “núcleo esencial” (Alemania/España/México); formulación de subprincipios y cargas argumentativas (idoneidad, necesidad, proporcionalidad stricto sensu); microestructura: párrafo de “justificación externa” de una ponderación.

El asunto analizó la constitucionalidad contra la Ley sobre el recuento de la población, de las profesiones, de la vivienda y de los centros de trabajo (Ley del Censo)¹, que permitía recopilar datos sobre identidad y domicilio, profesión y nivel educativo, vivienda y condiciones habitacionales, religión, información laboral y económica, así como datos de empresas y centros de trabajo.

Estos datos eran utilizados para cotejar datos de registros de empadronamiento, transmitir información a distintas autoridades y utilizar los datos para fines administrativos, estadísticos y científicos.

Los demandantes sostenían que la acumulación y conexión de datos puede producir un perfil completo de la personalidad y transformar al ciudadano en un “hombre de cristal”².

El problema fundamental que se resolvió consistía en determinar si esa recopilación y utilización de datos vulneraban la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la autonomía individual. Precisamente, Rogelio López Sánchez, explica que la jurisprudencia alemana se reconstruyó a partir de tres vertientes, la fórmula de no instrumentalización, el orden objetivo de valores y la imagen del hombre (*Menschenbild*), e implica que la

¹ Tribunal Constitucional Federal Alemán. (1983). *Volkszählungsurteil* (1 BvR 209/83, sentencia de 15 de diciembre de 1983), p. 17.

² . *Ibidem*, p. 12.

persona no puede ser reducida a un objeto de actuación estatal³ (*Objektformel*), y debe conservar una esfera mínima de autodeterminación y autonomía.

La sentencia no desarrolla todavía un test de proporcionalidad como lo conocemos (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, sino lo que hace es un análisis de proporcionalidad material.

El Tribunal analizó cuatro cuestiones. La primera es determinar si existe una intervención al derecho fundamental. En esta parte, concluye que la recopilación y el tratamiento de datos personales afectan la libertad individual, al permitir conocer, almacenar, transmitir y combinar información sobre las personas.

En la sentencia se reconoció el derecho a la “autodeterminación informativa”, que implica conocer qué datos personales proporciona, quién puede utilizarlos, para qué fines y bajo qué condiciones⁴, es decir, la facultad de cada individuo para decidir sobre la divulgación y utilización de los datos personales⁵.

Posteriormente, verifica si la intervención que el Estado hace persigue un fin constitucionalmente legítimo, ahí se analiza para qué necesita la información estadística⁶ y se exige que la recogida y uso de datos esté claramente delimitada y justificada por su interés público relevante⁷. Esto es coincidente con las ideas de Rogelio López Sánchez⁸, en el que analiza que primera exigencia para restringir el derecho de acceso a la información consiste en demostrar que la medida restrictiva es apta para alcanza un fin constitucionalmente legítimo, por lo que

³ LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>, p. 17.

⁴ Tribunal Constitucional Federal Alemán. (1983). *Ibíd*em, p. 32.

⁵ *Ibíd*em, p. 29.

⁶ *Ídem*.

⁷ *Ibíd*em, p. 33.

⁸ LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>. p. 93.

debe explicarse la relación causal entre la restricción y la protección del bien constitucional involucrado.

En seguida, estudió si la medida era necesaria y razonable, equivalente a lo que hoy se consideraría como examen de necesidad. En este apartado el Tribunal analiza si el volumen de la información solicitada es indispensable, si existen medios menos invasivos, si pueden utilizarse otras técnicas estadísticas y si el tratamiento posterior de los datos está suficientemente limitado.

Finalmente, el Tribunal revisa los riesgos derivados de su almacenamiento, transmisión, cruce de bases de datos, identificación de personas y la creación de perfiles completos de personalidad. Por lo que analiza el secreto estadístico, la anonimización, la separación de las funciones estadísticas y administrativas, la precisión de normas sobre transferencia de datos⁹.

Así, el Tribunal determinó inconstitucional unas partes de la ley porque: no delimitaban con suficiente precisión los fines del uso de los datos, permitían transmisiones demasiado amplias a autoridades y terceros, no garantizaban adecuadamente la separación entre fines estadísticos y administrativos y no establecían controles suficientes sobre el tratamiento de la información¹⁰. Más particularmente, declaró incompatible el artículo 9 de la Ley.

Por otra parte, determinó que el Estado sí puede realizar censos y recopilar información estadística, la obtención de datos puede ser legítima para fines de planeación pública, debe respetar el principio de proporcionalidad y la protección de datos personales.

También, instó al legislador a adoptar medidas organizativas y jurídico-procesales para proteger el derecho a la “autodeterminación informativa”, como lo es la

⁹ Tribunal Constitucional Federal Alemán. (1983). *Ibidem*, p. 40.

¹⁰ *Ídem*.

separación de datos identificativos, la destrucción de los mismos cuando no son necesarios, la información debe ser clara y escrita al ciudadano sobre sus derechos y destino de sus datos y debe existir un control efectivo por parte de los encargados de la protección de datos¹¹.

Este apartado es de relevancia, ya que como lo menciona Rogelio López Sánchez, el Estado no sólo debe permitir el acceso a la información existente, sino también generar mecanismos para garantizar efectivamente ese acceso cuando la información debería estar disponible por tratarse del ejercicio de funciones públicas¹².

La sentencia es de relevancia porque a través de ésta se identifica al Tribunal alemán como principal impulsor de la construcción del concepto de la dignidad humana como lo conocemos actualmente y del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y como lo señala Rogelio López Sánchez, que la jurisprudencia mexicana ha incorporado progresivamente, a partir de la reforma constitucional de 2001 y los precedentes emitidos por la Suprema Corte desde 2007¹³.

Bibliografía:

Tribunal Constitucional Federal Alemán. (1983). *Volkszählungsurteil* (1 BvR 209/83, sentencia de 15 de diciembre de 1983).

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>.

LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

¹¹ Tribunal Constitucional Federal Alemán. (1983). *Ibidem*, p. 40 y 41.

¹² LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. *Ibidem*. 93-95.

¹³ LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. *Ibidem*. p. 36.